

HEPATITE AGUDA TÓXICA POR METIMAZOL – RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 18/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7337754

Larissa Pereira Tomás Arcanjo¹
Blenda Lanessa Marques Coelho¹
Lízia Maria Andrade Melo de Aguiar¹
Lucas Pinheiro de Menezes Barreto¹
Lucas Felipe de Oliveira¹
Maria Rilda Loiola de Vasconcelos¹
Natália Fontenelel Rocha¹
Yanka Linhares Prado Carneiro¹
Luana Dávila Rodrigues Carneiro²
Bruna Linhares Prado³

RESUMO

Objetivo: Relatar um raro caso clínico de paciente portadora de hipertireoidismo que evoluiu com hepatite aguda tóxica após uso de metimazol.

Métodos: As informações foram obtidas por meio de revisão de prontuário, entrevista com a paciente e revisão da literatura.

Discussão: Considerações finais: o caso relatado descreve o raro acontecimento de uma hepatite tóxica pelo uso de metimazol, ao mesmo tempo que levanta a

discussão sobre qual o mecanismo que levou a ocorrência da situação e mostra o sucesso do tratamento com a retirada do medicamento.

DESCRITORES: hepatite, tóxica, metimazol, hipertireoidismo, tratamento

INTRODUÇÃO

O hipertireoidismo é uma condição clínica resultante da produção excessiva dos hormônios tireoidianos, que pode levar a sérias complicações para o organismo. A forma mais comum de tratamento é o uso de fármacos antitireoidianos, como propiltiuracil (PTU) e metimazol. Tais fármacos inibem a síntese de tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3) dentro das células foliculares.

O metimazol consiste em um fármaco que apresenta meia-vida e duração longas, o que permite que seja utilizado em dose única diária, facilitando a adesão do paciente ao tratamento. Além disso, tal fármaco apresenta maior perfil de segurança, visto que possui menor toxicidade. Dentre os efeitos adversos mais comuns, podem surgir exantema, prurido, artralgias, parestesias, cefaléia e náuseas. Reações adversas mais graves são raras e incluem agranulocitose, anemia aplásica, vasculites, nefrites e hepatotoxicidade, sendo esta última mais frequente mediante uso de elevadas doses de PTU, o qual pode causar necrose hepática fulminante, potencialmente fatal.

Dessa forma, a hepatite causada pelo uso de metimazol é bastante rara, sendo mais comum e grave aquela decorrente da administração de PTU, o qual apresenta maior efeito hepatotóxico. Segundo a análise do banco de dados do Sistema de Relatórios de Eventos Adversos dos EUA, foram identificados 34 casos de lesões hepáticas graves ou fatais induzidas por PTU, superando em aproximadamente sete vezes aquelas resultantes do uso de metimazol.

A hepatotoxicidade causada por fármacos pode ser de dois tipos: dose dependente ou idiossincrática. Nesta última, determinantes do indivíduo, como predisposição genética, parecem ser fundamentais para a lesão hepática. Além disso, um de seus mecanismos, a idiossincrasia metabólica, pressupõe que fármacos seguros em doses convencionais possam gerar lesão hepática em raras

peças que apresentam suscetibilidade decorrente de alterações genéticas ou adquiridas.

Apresentamos o caso clínico de uma paciente com hipertireoidismo que desenvolveu quadro de hepatite aguda tóxica decorrente do uso de metimazol. A relação causal entre o metimazol e a hepatite foi estabelecida no decorrer da evolução clínica da paciente, a partir da análise de seu quadro clínico e dos resultados dos exames complementares realizados.

OBJETIVO

Relatar um raro caso clínico de paciente portadora de hipertireoidismo que evoluiu com hepatite aguda tóxica após uso de metimazol durante dois anos, mostrando sua melhora clínica com a suspensão do medicamento.

MÉTODOS

As informações foram obtidas por meio da realização de anamnese, exame físico, exames complementares, revisão do prontuário e revisão literária. É válido lembrar que para a reunião dos dados pessoais, a paciente assinou um termo de consentimento, a partir do qual autorizou o compartilhamento das informações sobre seu caso clínico. Em tal documento, está esplanada a concessão voluntária, o padrão sigiloso de sua identidade e a disposição à paciente do relato de caso quando finalizado.

RELATO DO CASO

Anamnese

Paciente E.S.L, 31 anos, sexo feminino, casada, natural de Sobral, admitida na emergência dia 06/02/2017, relata que há 15 dias iniciou um quadro de dor em hipocôndrio direito, de intensidade moderada, sem irradiações e fator de melhora ou piora., associada a icterícia, acolia fecal, colúria e plenitude gástrica. Nega fatores desencadeantes. Refere piora da dor há 04 dias. Portadora de

hipertireoidismo, e em uso de metimazol há 2 anos. Sedentária, nega tabagismo e etilismo. Nega outras comorbidades.

Exame Físico

Ao exame físico: apresenta-se em BEG, orientada no tempo e no espaço, eutrófica, hidratada, afebril, acianótica, ictérica 3+/4+, sem edema. Sinais Vitais: PA de 130/90 mmHg, FC de 88bpm, FR de 18irpm. Aparelho Cardiovascular: ritmo cardíaco regular, em dois tempos, bulhas normofonéticas e sem sopro. Aparelho respiratório: MVU, sem ruídos adventícios. Aparelho digestivo: abdome plano e simétrico, flácido, ruídos hidroaéreos presentes, sem visceromegalias e sinais de irritação peritoneal. Referiu dor à palpação profunda em hipocôndrio direito.

Hipótese Diagnóstica

Diante do quadro apresentado, foi pensado com principal hipótese diagnóstica: Hepatite aguda tóxica pelo uso de metimazol.

Conduta

Foi indicado como plano terapêutico a interrupção do uso do metimazol para observação de uma possível melhora posteriormente, já que causas virais e autoimunes tinham sido descartadas através dos exames complementares. Como houve a melhora esperada, a paciente deveria utilizar outro plano terapêutico para o tratamento do hipertireoidismo, sendo planejado o método de radioiodo.

Exames Complementares

Foi solicitado um USG abdominal, que mostrou hepatomegalia, leve edema periportal e espessamento parietal difuso vesicular, ajudando na elucidação do diagnóstico de hepatite. Além disso, foram solicitados: hemograma completo, fosfatase alcalina, TGO, TGP, GGT, sumário de urina, TAP, potássio sérico, sódio sérico, bilirrubina total e frações, albumina sérica, creatinina, uréia, ceruloplasmina, FAN, anti-músculo liso e anti-mitocôndrias.

Figura 1

Resultados dos exames laboratoriais obtidos no dia 19

DISCUSSÃO

Devido à raridade dos casos de hepatotoxicidade decorrente do uso de metimazol, este caso clínico mostrou-se importante. O metimazol, assim como as demais drogas antitireoidianas, apresenta metabolismo essencialmente hepático, sendo 80% excretado pelos rins. Dessa forma, tal fármaco pode causar, embora menos frequentemente, lesões hepáticas mediante aumento do estresse oxidativo e conseqüente dano ao hepatócito.

É importante salientar que o próprio hipertireoidismo pode alterar provas de função hepática com elevação moderada das transaminases, da fosfatase alcalina e da bilirrubina, que tendem a normalizar após o início do tratamento. Tais alterações, se forem leves, não contraídicam o uso de antitireoidianos. Nos casos em que pacientes com níveis de transaminases duas a três vezes acima do limite superior da normalidade, a medicação deverá ser interrompida.

De acordo com o quadro clínico e o resultado dos exames complementares, o diagnóstico de hepatite medicamentosa só foi possível ser realizado após exclusão das principais causas de hepatite, que são: virais, autoimunes e metabólicas.

As hepatites virais foram excluídas a partir dos seguintes resultados sorológicos obtidos durante a internação hospitalar: Anti-HBS, HBSAg, Anti – HBC Total, Anti – HCV negativos, HAV IgM não reagente, HAV IgG reagente, demonstrando que a paciente é imune à hepatite A. As hepatites autoimunes foram descartadas após a negatização dos testes: Anti- Músculo Liso, M2 – anticorpos, FAN, e apresentando ceruloplasmina com valor dentro da normalidade.

Dessa forma, o diagnóstico de hepatite medicamentosa foi realizado com base na exclusão das hipóteses acima investigadas, na qual foi observada uma melhora significativa no quadro após a suspensão do metimazol por dois meses. Os novos exames solicitados obtiveram como resultado a tabela abaixo:

Tabela 1

--	--

Hemoglobina	12,6
Leucócitos	5790
Plaquetas	316 mil
TGO	46,4
TGP	27,7
Fosfatase Alcalina	173,7
Gama GT	85,1
Bilirrubina Total	0,97
Bilirrubina Direta	0,31
Bilirrubina Indireta	0,66
Anti - HBs	Reagente
HBsAg	Não reagente
Anti - HCV	Não reagente
T3 total	4,24
T4 livre	4,43
TSH	0,01
FAN	Não reagente
Anti - Músculo Liso	Não reagente
Anti - Mitocôndrias	Não reagente
Ceruloplasmina	34 NL

Resultados dos Novos Exames Solicitados

CONCLUSÃO

Diante do que foi pautado em todos os tópicos anteriores, fica enfatizado a importância do relato de caso caracterizado por hepatite tóxica por metimazol, visto ser uma comorbidade pouco documentada. Dessa forma, fica recomendado uma atenção maior a estudos e trabalhos futuros que a incluam, para que possa ser reconhecida antecipadamente e entendida por uma gama superior de profissionais.

Ademais, torna-se pertinente o registro dos casos de hepatotoxicidade por metimazol com o intuito de torná-la uma hipótese diagnóstica a ser considerada diante de situações envolvendo hepatite aguda em portadores de Doença de Graves, contribuindo, dessa forma, para redução de sub diagnósticos, apesar da conhecida segurança e eficácia do medicamento exposto durante esse estudo. E, para que também ocorra uma noção da verdadeira incidência.

REFERÊNCIAS

BLANCO, S. C.; VALERO, M.A.; SÁNCHEZ, F.M. et al. Hepatitis aguda tóxica por metimazol y propiltiouracilo. *Gastroenterol Hepatol*. 2007;30(5):268-70.

BRUNTON, L. L. et al. Manual de farmacologia e terapêutica de Goodman & Gilman. 2 ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

FELDMAN, M; FRIEDMAN, L. S.; BRANDT, L. J. Sleisenger & Fordtran. Tratado Gastrointestinal e Doenças do Fígado. 2v. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

M-T. Wang et al. Antithyroid drug-related hepatotoxicity in hyperthyroidism patients: a population-based cohort study. *Br J Clin Pharmacol*, 78:3, 619–629.

VILAR, L. Endocrinologia Clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

¹Discente do Curso de Medicina UNINTA

²Discente do Curso de Medicina UNIFOR

³Docente do Curso de Farmácia UNINTA

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

